

SUV HAVZALARIDA XAVFSIZLIK OYLIGI – MAS'ULIYATLI DAVR

R.Aybergenov

Nukus shahar FVB katta inspektori mayor

O.Olimboyev

QR FVB katta inspektori katta leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20802734>

Yoz fasli insonlar uchun dam olish, sayohat qilish va bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish davri hisoblanadi. Ayniqsa, maktab o'quvchilarining yozgi ta'tili boshlanishi bilan suv havzalari, dam olish maskanlari va bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida aholi gavjumligi ortadi. Shu bilan birga, xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagan hollarda turli noxush hodisalar, baxtsiz voqealar va favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun iyun oyidan "Suv havzalarida xavfsizlik oyligi" tadbiri o'tkazilayotgani bejiz emas. Har bir fuqaro o'zi va atrofida qilayotgan xavfsizligiga mas'uliyat bilan yondashishi zarur.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, yoz mavsumida sodir bo'ladigan ko'plab baxtsiz hodisalar ehtiyotsizlik, beparvolik va xavfsizlik qoidalarini bilmaslik oqibatida yuz beradi. Ayniqsa, suv havzalarida cho'kish bilan bog'liq hodisalar inson hayoti uchun jiddiy xavf tug'diradi. Ko'pchilik salqinlashish maqsadida daryo, kanal, ko'l va suv omborlariga boradi. Biroq har qanday suv havzasi ham cho'milish uchun xavfsiz emas.

Fuqarolarga faqat maxsus ruxsat etilgan va qutqaruv xizmatlari tashkil etilgan joylarda cho'milish tavsiya etiladi. Suvning chuqurligi noma'lum bo'lgan joylarda cho'milish, tik qirg'oqlardan suvga sakrash, kuchli oqim mavjud hududlarga kirish hamda mast holatda suvga tushish og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, bolalarni suv havzalari yaqinida qarovsiz qoldirish qat'iyan man etiladi. Ota-onalar va kattalar farzandlarining xavfsizligini doimiy nazoratda ushlashlari kerak.

Yozgi ta'til davrida minglab bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarida dam oladilar. Bolalarning mazmunli hordiq chiqarishi bilan bir qatorda, ularning hayoti va salomatligini muhofaza qilish ham eng ustuvor vazifalardan biridir. Shu sababli oromgohlarda yong'in xavfsizligi, sanitariya qoidalari va favqulodda vaziyatlarda harakatlanish tartiblariga alohida e'tibor qaratiladi.

Bolalar dam olish oromgohlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash uchun elektr jihozlari va tarmoqlarining sozligi muntazam nazorat qilinishi zarur. Xonalarda elektr qurilmalaridan foydalanishda xavfsizlik talablariga amal qilinishi, nosoz elektr jihozlaridan foydalanilmasligi lozim. Evakuatsiya yo'laklari va chiqish eshiklari buyumlar bilan to'sib qo'yilmasligi, yong'in sodir bo'lganda barcha dam oluvchilarni xavfsiz hududga olib chiqish imkoniyati yaratilgan bo'lishi kerak.

Shuningdek, oromgohlarda birlamchi yong'in o'chirish vositalari – o't o'chirgichlar, yong'in qalqonlari va suv ta'minoti tizimlari doimo shay holatda saqlanishi zarur. Tarbiyachilar va mas'ul xodimlar yong'in sodir bo'lganda yoki boshqa favqulodda vaziyat yuzaga kelganda qanday harakat qilish bo'yicha muntazam o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etishlari maqsadga muvofiqdir.

Favqulodda vaziyatlar faqat yong'in bilan cheklanib qolmaydi. Kuchli shamol, momaqaldiroq, sel, suv toshqini yoki boshqa tabiiy hodisalar ham insonlar xavfsizligiga tahdid

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2026-yil

solishi mumkin. Bunday holatlarda fuqarolar rasmiy ogohlantirishlarga e'tibor berishlari, qutqaruv va favqulodda xizmatlar tavsiyalariga amal qilishlari lozim.

Bolalarga yoshligidan xavfsizlik madaniyatini singdirish ham muhim vazifalardan biridir. Ularga yong'in bilan o'ynashning oqibatlarini, elektr jihozlaridan to'g'ri foydalanish, suv havzalarida o'zini tutish qoidalarini hamda favqulodda vaziyatlarda yordam chaqirish tartibi muntazam tushuntirib borilishi kerak. Xavfsizlik qoidalarini bilgan va ularga amal qilgan bola o'zining ham, atrofidagilarning ham hayotini asrashga hissa qo'shadi.

Hurmatli yurtdoshlar! Yozgi dam olish mavsumi barchamiz uchun quvonchli va mazmunli o'tishi xavfsizlik qoidalariga qay darajada amal qilishimizga bog'liq. Suv havzalarida ehtiyotkor bo'laylik, bolalarni nazoratsiz qoldirmaylik, yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya qilaylik. Har bir insonning hushyorligi va mas'uliyati ko'plab baxtsiz hodisalarning oldini oladi.

Unutmang: xavfsizlik qoidalariga amal qilish – o'z hayotingiz va yaqinlaringiz hayotini asrash demakdir.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH